

L'appropriation du Dossier Patient Informatisé par des infirmier.e.s d'un service de réanimation

Estelle PERRIN

Infirmière, M.Sc., Cadre de santé formateur apprenant
Institut de formation en soins infirmiers, Nancy

Vivien BRACCINI

Chargé de recherche en sciences de l'éducation et de la formation, Ph.D.
PSInstitut, Strasbourg

vivien.braccini@gmail.com

Résumé

Dans le domaine de la santé, le Dossier patient informatisé (DPI) est désormais réglementaire. L'objectif de cette recherche est d'identifier les processus d'appropriation du DPI par des infirmier.e.s d'un service de réanimation d'un CHRU. Une recherche qualitative basée sur des entretiens semi-dirigés a été menée auprès de huit infirmier.e.s. La description de leur expérience permet de comprendre la nature des facteurs humains, techniques, culturels ou identitaires en jeu dans l'apprentissage du DPI en milieu professionnel. Les résultats mettent en évidence que l'approche générationnelle ne présume pas de l'appropriation future. En revanche, l'identification de son propre besoin de formation apparaît comme primordiale dans l'apprentissage. L'article montre également que les changements bousculant l'identité professionnelle induits par l'arrivée du DPI sont globalement acceptés par les infirmier.e.s, mais qu'ils sont source de stress. Malgré les contraintes techniques et identitaires qu'occasionne le DPI pour le service étudié, son appropriation est le résultat des apprentissages en situation de travail, soutenus par la motivation et l'engagement des infirmier.e.s.

Abstract

Appropriation of the Electronic Patient Record by Nurses in an Intensive Care Unit

In the healthcare field, the Electronic Patient's Record (EPR) has become a compulsory requirement. The objective of this research is to explore the conditions of adaptation and appropriation of the EPR by nurses in an intensive care unit in a regional and university hospital centre. Qualitative research based on semi-directed interviews was conducted with eight nurses. Their experiences provided insights into the human, technical, cultural or identity-related factors at stake in the process of learning digital technologies in the workplace. We have highlighted that the generational approach didn't predict future appropriation. Instead, the identification of one's own training needs appears to be of primary importance in learning. We were also able to demonstrate that, while the changes in professional identity resulting from the introduction of the electronic patient record were generally accepted by nurses, they also proved to be a source of stress. Despite the technical and identity-related constraints posed by the EPR, its appropriation is the result of learning in the work situation, supported by the nurses' motivation and commitment.

Mots-clés

Dossier Patient Informatisé – Apprentissage – Identité professionnelle – Numérique en santé

Keywords

Electronic Patient Record – Learning – Professional Identity – Digital Health

INTRODUCTION

Depuis plusieurs décennies, notre société vit dans un paradigme numérique dans lequel les technologies de l'information et de la communication (TIC) ont pris une place incontournable. Les TIC regroupent les domaines de l'informatique, de l'audiovisuel, de l'internet et des télécommunications. Elles sont à l'origine des usages numériques personnels et professionnels des Français et sont devenues pratique courante¹. La culture numérique se forge ainsi autour de connaissances, de capacités cognitives, de pratiques culturelles et sociales (Simonnot 2009). Cette évolution sociétale pose la question de l'appropriation des TIC dans l'univers professionnel. Dans les établissements de santé, les infirmier.e.s doivent s'adapter à cet univers numérique qui reconfigure les pratiques professionnelles (Boussemaere 2019). Comme Torki l'explique, l'informatisation constitue à présent « une des connaissances professionnelles à acquérir par les professionnels de santé qui doivent constamment s'adapter aux avancées technologiques » (Torki 2022, p.62).

Dans cette étude, nous focaliserons notre attention sur l'appropriation du dossier patient informatisé (DPI) par les huit personnes d'un service hospitalier. Le DPI constitue leur principal outil de travail et une véritable clé de voûte de la prise en soins des patients. Le déploiement des TIC interroge le champ de la formation en situation de travail et des apprentissages dans la pratique professionnelle (Carré 2015). Nous définirons ici l'apprentissage comme « le processus psychologique, interne au sujet bien que toujours socialement situé, qui mène à la transformation durable de représentations, d'habiletés et d'attitudes, en milieu éducatif formel ou ailleurs » (Ibid, p.30). Nous nous intéresserons spécifiquement aux apprentissages mobilisés dans l'appropriation du DPI dans le cas d'infirmier.e.s d'un service de réanimation d'un Centre Hospitalier Régional Universitaire du Grand-Est pour tenter d'éclairer ce processus d'appropriation et ses conditions de déroulement.

Historiquement, le dossier médical du patient est obligatoire depuis le décret du 31 mars 1992². Renommé dossier patient par l'Agence Nationale d'Accréditation et d'Évaluation en Santé (ANAES), à présent la Haute Autorité de Santé (HAS), il est attendu qu'il soit « le lieu de recueil et de conservation des informations administratives, médicales et paramédicales, formalisées et actualisées, enregistrées pour tout patient accueilli, à quelque titre que ce soit, dans un établissement de santé »³. En 2011, la Direction Générale de l'Offre de Soins (DGOS) déclenchait le « programme hôpital numérique » pour accompagner les établissements de santé dans le développement des systèmes d'information hospitaliers autrement dit, pour réussir la transition numérique par la mise en œuvre d'outils de gestion tel que le DPI⁴. En 2016, la loi de modernisation du système de santé marquait le changement par l'innovation. L'ambition d'un dossier médical partagé entre les établissements de santé et les professionnels de santé libéraux est alors affichée et l'accélération du numérique prônée⁵. Cette volonté est reconduite par le « Ségur du numérique » qui favorise la mise en œuvre et le déploiement des projets numériques en santé par un soutien financier massif⁶. Ces dernières années, les systèmes d'information hospitaliers se sont ainsi construits, soutenus par les réformes législatives, pour répondre aux besoins de sécurité, de continuité des soins, de partage des données de santé et d'optimisation des organisations de travail. Un nouvel environnement numérique de travail s'est constitué, dans lequel les professionnels de santé doivent s'adapter et exercer sous de nouvelles formes leur pratique professionnelle.

Les objectifs des TIC en santé sont d'améliorer les organisations de travail et de sécuriser les pratiques professionnelles mais divers problèmes sont parfois rencontrés (Torki 2022, Bailly2016). Ce phénomène nommé « dégâts du progrès » par Alter s'explique car les TIC peuvent s'avérer chronophages pour les infirmier.e.s et perturber les rythmes et les organisations (Alter 2020). Le temps dédié au patient se restreint alors. Des erreurs de traçabilité, des

1. Baromètre du numérique - Edition 2021. En ligne : <https://www.credoc.fr/publications/barometre-du-numerique-edition-2021>

2. Décret n°92-329 du 30 mars 1992 relatif au dossier médical et à l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État). 92-329 mars 30, 1992.

3. Dossier du patient. Haute Autorité de Santé. En ligne : https://www.has-sante.fr/jcms/c_438115/fr/dossier-du-patient

4. Le programme hôpital numérique. Ministère des Solidarités et de la Santé.
En ligne : <https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/e-sante/sih/hopital-numerique/Hopital-Numerique>

5. Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé..

6. Le Ségur du numérique en santé. En ligne : <https://esante.gouv.fr/segur>

oublis et de nouvelles contraintes sont à déplorer. L'efficacité attendue des TIC n'est pas systématique : lenteur d'exécution des activités, multiplicité des outils, complexité d'utilisation, sécurisation imparfaite des données de santé.

Dans notre contexte, la majorité des services hospitaliers ont adopté depuis 2017 le DPI. Il est aujourd'hui le principal outil de travail de l'infirmier dans lequel toutes les données de santé sont regroupées. D'autres logiciels sont utilisés en parallèle pour les activités transversales : le transport des patients, la commande de pharmacie, le planning opératoire ou la gestion administrative. En réanimation, il a cependant fallu attendre 2021 pour déployer un DPI qui réponde aux besoins spécifiques de ce secteur particulièrement technique en comparaison des autres services. Jusqu'alors, l'usage du numérique ne représentait encore qu'un faible pourcentage de la pratique quotidienne. Les prescriptions médicales et les relevés des paramètres infirmiers étaient manuscrits. Seules les transmissions médicales et infirmières étaient sous forme numérique.

De manière générale, les TIC ont fait apparaître de nouvelles formes d'organisation du travail sous l'effet du développement progressif du partage de l'information, de son immédiateté et dans le même temps de la distanciation (Chanteloup 2019). Ainsi, à travers ces réorganisations, l'arrivée du numérique reconfigure aussi les habitudes de travail, occasionnant de nouveaux besoins. C'est pourquoi, en réorganisant en partie le travail, le numérique fini par modifier l'identité professionnelle (Boboc 2017). À l'image des autres professions, les TIC se sont progressivement intégrées au cœur de la pratique professionnelle infirmière. L'exercice professionnel infirmier se réalise aujourd'hui par l'intermédiaire du numérique. Nous pouvons donc nous attendre à ce que cette introduction vienne transformer et bouleverser le métier, au moins partiellement. Face aux valeurs et aux représentations multiples du numérique, comment se développent les apprentissages des infirmier.e.s pour le DPI, médium de changements, d'évolution et de réorganisation ? Cette étude abordera les relations entre les TIC et l'identité professionnelle définie initialement par Dubar.

Concernant le dispositif de formation, il comportait une session d'une demi-journée dédiée aux manipulations du logiciel avant le déploiement du DPI. Ensuite un accompagnement de terrain de deux semaines était organisé au moment du déploiement du DPI dans le service. Cet accompagnement était assuré par des infirmier.e.s tuteurs.trices et des infirmier.e.s du service ayant participé à sa construction.

En dépit de la formation, l'adaptation au DPI peut s'avérer complexe selon les diverses représentations des infirmier.e.s entraînant divers usages tels l'adoption, le détournement ou parfois l'abandon (Martineau 2012). Breton et Proulx voient également l'origine des usages par les significations culturelles accordées aux TIC (Breton et Proulx 2012). Pour Simmonot (2009), la culture numérique représente à la fois l'acquisition de savoirs et savoir-faire due aux pratiques cognitives individuelles, mais également des pratiques culturelles et sociales par lesquels les individus se reconnaissent. Quels retentissements cela provoque-t-il sur l'appropriation du numérique en situation de travail ? La culture numérique serait-elle un prérequis pour s'approprier le DPI ? Du point de vue du discours commun, les « digital natives »⁷ sont considérés comme plus à l'aise du fait d'avoir été acculturés dès le plus jeune âge aux TIC, faut-il alors considérer que cette génération est épargnée par ces difficultés (Prensky 2015) ? Quant aux « digital immigrants »⁷ plus âgés, qui ont découvert tardivement le numérique, ont-ils davantage de difficultés dans leurs apprentissages ? De quelle nature sont-elles ?

L'objectif de notre étude est de comprendre le processus d'appropriation du DPI par les infirmières dans la perspective d'un travail d'ingénierie de formation demandant l'identification des besoins de formation. De quoi dépend l'appropriation d'un outil technologique ? Y a-t-il des difficultés d'apprentissage technique, culturel, identitaire... ? Ces réflexions nous ont menés à une question de recherche : « Quel est le processus d'appropriation du dossier patient informatisé dans le cas d'infirmier.e.s d'un service de réanimation d'un CHRU du Grand-Est ? »

L'originalité de notre recherche réside dans le choix de la population étudiée. Les infirmier.e.s de réanimation représentent une catégorie d'infirmier.e.s techniciens, exerçant dans leur quotidien avec divers dispositifs

7. Les « digital natives » correspondent aux générations ayant connue les outils numériques et internet dès leur enfance dans leurs diverses habitudes de consommation et d'information. Le rapport culturel à internet en découlant expliquerait le développement de capacité, d'aptitudes et de connaissances adaptées au numérique, alors que celles des digital immigrants, qui se seraient construites dans des univers culturels post internet ont été contraints de migrer vers ces nouveaux univers avec des aptitudes, des capacités et des connaissances moins adaptées.

techniques pour suppléer aux défaillances vitales des patients. Pour ces professionnels habitués à la technique, l'appropriation du DPI est-elle facilitée ? Pour quelles raisons ? Nous émettons l'hypothèse que l'appartenance à la culture numérique conditionne l'appropriation du DPI par les infirmier.e.s. Notre seconde hypothèse suggère que l'acceptation de l'évolution de l'identité professionnelle infirmière est un prérequis à l'appropriation du DPI.

Pour approfondir la compréhension de notre sujet, notre cadre théorique se basera sur le concept d'appropriation. Nous utiliserons les champs de la sociologie et des sciences de gestion pour explorer au mieux ce concept (Breton et Proulx 2012, De Vaujany 2005, Jouët 2000). Selon Jouët, l'appropriation est « un process, elle est l'acte de se constituer un « soi » » (2000, p.502). Par la mise en relation des représentations et des apprentissages, l'individu devient l'acteur de sa propre évolution et de sa transformation permettant d'obtenir une autonomie avec la technologie numérique. Cette définition issue de la sociologie entre en cohérence avec la définition de l'apprentissage de Philippe Carré, ce qui autorise la mobilisation concomitante de ces deux définitions, sans craindre d'incohérence épistémologique dû à des origines disciplinaires différentes.

Ensuite, l'appropriation est également à examiner au travers d'un prolongement de pratiques sociales dans un contexte. Selon Breton et Proulx (2012), pour aboutir à l'appropriation d'une technologie, plusieurs conditions sont nécessaires : la maîtrise technique et cognitive de l'outil, son intégration dans la pratique quotidienne, l'usage répété en lien avec des possibilités d'évolution, d'adaptation dans la pratique sociale et enfin l'appropriation collective de la technologie. Pour De Vaujany (2005), « l'appropriation est un phénomène complexe » qui réclame de s'intéresser à trois points de vue pour le comprendre : organisationnel, d'apprentissage individuel et social. Plusieurs phases se succèdent dans ce cheminement. « L'appropriation est un processus long qui débute bien avant la phase d'utilisation de l'objet et se poursuit bien après l'apparition des premières routines d'utilisation » p.118 (Figure 1).

Figure 1. De la conception à l'usage. (De Vaujany 2005 p.34)

La première phase est la pré-appropriation. Elle correspond à la phase de projet. Elle est suivie de la phase d'appropriation originelle ou d'adoption par les utilisateurs. Celle-ci finalisée, la troisième phase intervient alors par la mise en place des premières routines. Par la suite, des réappropriations pourront se produire dans une quatrième phase, pour voir apparaître en cinquième phase de nouvelles routines. Ce processus reste susceptible de continuer d'évoluer dans le temps devant l'éventualité de nouvelles réappropriations (ibid.).

Afin de vérifier nos hypothèses, nous avons exploré les thèmes de la culture numérique, des pratiques d'apprentissage et de l'identité professionnelle pour permettre d'explorer le processus d'appropriation du DPI par les infirmier.e.s.

MÉTHODE

Une étude observationnelle qualitative prospective a été conduite pour décrire et comprendre au mieux ce processus d'appropriation du DPI. Le service investigué a été retenu car il est l'un des derniers services où le DPI a été déployé de l'hôpital concerné par cette enquête. Il nous faut préciser que la première auteure était encore infirmière dans cet établissement au moment de cette investigation. Mais il s'agissait d'un service de soins dans lequel elle n'exerçait pas habituellement. Notre stratégie a été de faire mener l'enquête par une personne du métier pour améliorer la perception et la compréhension de la parole des professionnels, et d'utiliser le second chercheur en supervision afin de retrouver de la distance et limiter les biais quant à la perception et l'interprétation des données récoltées. Ces interactions entre chercheur-praticien et chercheur superviseur ont également permis d'ajuster la conduite des entretiens au fur et à mesure de l'enquête.

Après accord de l'établissement, une information sur notre étude a été diffusée oralement par le cadre de santé du service. La participation à notre recherche a été proposée aux infirmier.e.s. La recherche d'un consentement libre et éclairé a été réalisée. Le formulaire de consentement a été signé par tous les infirmières avant l'entretien. En fonction de leur disponibilité, des entretiens individuels se sont déroulés sur leur lieu de travail, dans un bureau du service inoccupé. Les critères d'intégration à l'échantillon étaient : 1) exercer comme infirmier dans le service, 2) signer le formulaire de consentement. Huit individus ont été inclus dans l'étude, aucun refus n'a été observé. Un panel hétérogène de cas a été réalisé afin d'obtenir une richesse et une meilleure compréhension du phénomène exploré. Des variations maximales d'âge, d'ancienneté de diplôme et d'ancienneté dans le service ont été recherchées (Tableau.1). Toutes les personnes exercent dans le même service.

Code	Pseudonyme d'anonymisation	Sexe	Âge (ans)	Ancienneté de diplôme (année)	Ancienneté dans le service (années)	Nombre d'autres services	Durée de l'entretien (minutes)
Ide 1	Marie	Féminin	47	25	18	1	43
Ide 2	Héloïse	Féminin	45	20	2	>1	54
Ide 3	Armelle	Féminin	28	7	4	>1	40
Ide 4	Louis	Masculin	29	6	6	0	68
Ide 5	Leïla	Féminin	29	4	1	>1	51
Ide 6	Charlotte	Féminin	26	4	3	1	56
Ide 7	Juliette	Féminin	23	2	0,5	>1	41
Ide 8	Clémence	Féminin	21	0,5	0,5	0	40

Tableau 1. Description des personnes interrogées

Pour traiter la question du processus d'appropriation du DPI par des infirmières, un guide d'entretien a été élaboré en regard de trois thématiques : 1) les usages numériques et la culture numérique, 2) les apprentissages menant à l'appropriation et enfin 3) l'évolution de l'identité professionnelle situé en annexe 2. Huit entretiens individuels semi-dirigés ont été réalisés. Le guide d'entretien a été testé lors du premier entretien. Des adaptations ont été réalisées pour améliorer la compréhension des sujets interviewés. Le recueil de données s'est déroulé durant les mois de janvier et février 2022. Un enregistrement vocal a permis une transcription manuelle intégrale complétée d'éléments de langage non verbal. Les entretiens individuels ont duré entre quarante et soixante-huit minutes. Le recueil des données a été réalisé en même temps que l'analyse, ce qui a modifié quelque peu le guide d'entretien. Une analyse phénoménologique interprétative a été conduite à l'aide d'une grille thématique en lien avec les thèmes du guide d'entretien (Lebeau 2021).

RÉSULTATS

Pour donner suite aux entretiens, nous visions initialement une présentation des résultats qui devait suivre les thématiques du guide d'entretien. Mais le traitement des retranscriptions a fait apparaître cinq thématiques distinctes que nous avons organisées de façon à conserver la logique du guide tirée de la revue de littérature. C'est pourquoi nous commencerons par reprendre les éléments relatifs à la culture et aux usages des interrogées. Nous pourrions

ainsi poursuivre par les difficultés identifiées qui font écho aux éléments culturels précédents. De là nous exposeront les différentes stratégies d'apprentissages mise en évidence dans le processus d'appropriation du DPI, et *in fine*, l'impact que ces usages ont eu sur le travail des personnes. Nous terminerons cette présentation par l'impact sur l'identité professionnelle résultant des éléments précédents, comme l'aura déjà démontré notre problématisation.

En vue de faciliter la compréhension du lecteur quant à la nature des résultats, pour chaque infirmière citée nous précisons régulièrement l'âge et la durée d'ancienneté dans le service entre parenthèse. Ainsi lorsque nous écrivons Marie (47/25), cela signifie l'infirmière Marie, 47 ans et 25 ans d'ancienneté.

Culture et usages numériques

Il apparaît un socle minimum de pratiques numériques extraprofessionnelles communs à l'ensemble des huit infirmier.e.s. Tous.tes utilisent un smartphone, réalisent des recherches sur internet, des achats en ligne et des tâches administratives comme la gestion des banques en ligne et des impôts. Au-delà de ces pratiques, des différences apparaissent.

Marie (47/25) et Héloïse (45/20), les infirmières les plus âgées, ont développé peu d'autres usages avec les TIC. Héloïse dit éviter au maximum les TIC et ne se rend presque jamais sur les réseaux sociaux. Marie précise : « *Ah, j'aime pas ça. [...] Peu, très peu. Voilà, je ne suis pas trop de cette génération* ». À l'inverse, Armelle (28/7), Louis (29/6), Leïla (29/4), Charlotte (26/4), Juliette (23/2) et Clémence (21/0,5) qui sont les infirmier.e.s les plus jeunes, utilisent quotidiennement le numérique tant dans leurs activités administratives que relationnelles ou de loisirs. Elles/ils écoutent de la musique, regardent des vidéos, pratiquent des jeux en ligne et consacrent une place importante aux réseaux sociaux. Nous pourrions même dire qu'Armelle, Leïla, Charlotte, Juliette et Clémence ont le sentiment de subir ces pratiques numériques, puisqu'elles disent tenter de les limiter car elles les jugent chronophages : « *J'ai une utilisation excessive de mon téléphone portable, que je regarde même pour rien [...] un rapport un peu esclave, sur le plan personnel* » (Leïla).

Notons tout de même le cas de Clémence (21/0,5), la plus jeune des professionnelles, qui, malgré la quotidienneté de l'utilisation d'internet depuis l'enfance, considère la pratique informatique comme difficile : « *Hyper en retrait, je ne me sens pas du tout dedans. [...] pour moi ça a toujours été un mystère l'informatique. Quand c'est sur le téléphone, c'est simple, c'est facile [...] J'utilise juste mon téléphone, je ne suis pas très informatique* ».

D'ailleurs, le sentiment d'appartenance à la culture numérique se retrouve dans la population la plus jeune représentant six des huit infirmier.e.s : Armelle (28/7), Louis (29/6), Leïla (29/4), Charlotte (26/4), Juliette (23/2) et Clémence (21/0,5). Louis explique ce sentiment par son appartenance générationnelle : « *j'ai plus eu l'habitude de manipuler ça jeune, c'est plus ancré dans mes pratiques quotidiennes* ». Il en va de même pour Juliette : « *Je pense qu'on est une génération qui est très amenée à ça* ». Pour autant, l'ordinateur a été introduit par les études chez six infirmier.e.s sur huit. En effet, Armelle se dit « à l'aise » et l'explique par le fait d'avoir connu l'informatique quand elle était adolescente. Idem pour Louis : « *Quand je suis passé à la fac puis à l'école d'inf., c'était support informatique donc il fallait acheter l'ordinateur, but scolaire, purement scolaire. Et puis ça a été l'outil numéro un indispensable pour mes études* ».

Mais pour plusieurs infirmier.e.s, une fois les études terminées, l'utilisation de l'ordinateur à titre personnel est devenue faible malgré un rapport aux TIC établi dès l'enfance ou l'adolescence. C'est Armelle qui explicite le plus clairement cette évolution : « *L'ordinateur je l'utilisais quand j'étais étudiante mais je n'utilise quasiment plus d'ordinateur* ». Elle différencie les usages de l'informatique au sein de l'univers personnel et de celui professionnel : « *Je trouve que c'est vraiment contradictoire au travail, c'est vraiment moi l'utilisation de logiciel bien précis, on regarde des cases bien précises alors que, à la maison, l'usage personnel c'est beaucoup plus large, c'est plus varié donc ça ne se rejoint pas vraiment* ».

Une diversité de résistances

Dans ses apprentissages du DPI, Leïla (29/4) considérait la génération comme étant à l'origine des différences et se situait « *vraiment entre les deux. Parce que moi j'étais pas aussi à l'aise que les toutes jeunes qui avaient 23/24 ans qui étaient super à l'aise, même si on n'a pas beaucoup d'écart. Mais j'étais pas non plus à la ramasse comme d'autres filles plus âgées* ».

Outre l'appartenance à une génération, les infirmier.e.s ont également expliqué les différences de rapport au DPI par les routines de travail : « *L'habitude d'être dans un même service de réanimation depuis des années, l'habitude de travail. Par exemple, y a des filles plus âgées, qui tournent dans les services, qui sont polaires, et qui utilisent plein de logiciels différents et qui sont à l'aise avec les switchs* » (Leïla (29/4)). Les infirmier.e.s exerçant dans plusieurs services semblaient mieux s'adapter. Les habitudes au travail étaient évoquées pour expliquer les craintes avant le déploiement du DPI. « *En général, c'est souvent aussi des personnes qui ont leur routine depuis X temps et que du coup, c'est compliqué de changer, ou ça peut être des personnes qui ne sont pas très à l'aise avec l'informatique, qui avaient peur, et je pense qu'ils ont plus de difficultés* » (Armelle (28/7)). Certain.e.s infirmier.e.s s'adaptaient facilement aux nouvelles organisations de travail : « *Ben ça va. Alors pareil c'est quelque chose qui prend du temps. [...] Après, je n'ai pas de souci sur l'utilisation des outils informatiques, donc ce n'est pas gênant.* » (Charlotte (26/4))

Malgré le nombre d'années passées ensemble dans le même service, Marie (47/25), Héroïse (45/20), Armelle (28/7), Louis (29/6) et Charlotte (26/4) avaient des représentations très différentes concernant l'arrivée du DPI. Pour Armelle et Charlotte, cet événement était positif : « *C'était une sécurité supplémentaire donc j'étais quand même contente de l'arrivée du logiciel* ». « *Ça m'a rappelé Caen, donc ça ne m'a pas... j'ai pas eu ce clivage comme certains qui étaient depuis des années sur papier et qui ont vraiment découvert le logiciel de réa informatique* » (Charlotte). En revanche, les infirmier.e.s les plus âgé.e.s exprimaient la peur ressentie face au déploiement du DPI, ce qui a donné lieu à des formes de résistance : « *à force d'être réfractaire à quelque chose en fait on en a peur et on fuit. [...] On prend des autres biais, mais à un moment donné, il faut arrêter. L'informatique c'est partout, alors voilà c'est tout* » (Héroïse). Ces résistances ont été plusieurs fois évoquées par Marie et Héroïse. « *J'ai 45 ans. Et depuis que je suis toute petite, j'ai jamais aimé l'informatique, j'ai jamais eu d'appétence pour cet outil-là, et euh... j'ai toujours été euh ... je pense le mot réfractaire est un peu idiot mais ouais ... réfractaire* » (Héroïse (45/20)). Clémence, infirmière jeune diplômée, avait également de réelles craintes. « *C'était un challenge de me dire attention, tu ne connais pas ce logiciel, j'avais vraiment peur de faire une erreur et de louper quelque chose, de me tromper dans une dose, moi ça j'avais peur. Parce que j'avais connu le papier en stage, donc dès qu'on m'a changé, c'est comme tout le monde, les résistances au changement* » (Clémence (21/0,5)).

Des stratégies d'apprentissages multiples

Concernant le dispositif de formation, la formation de quatre heures de manipulations en salle informatique était considérée comme peu utile par trois des huit infirmier.e.s. « *Elle est trop ... en fait moi je me suis vraiment formée quand ICCA® est arrivé dans le service, je n'en ai pas vraiment vu l'utilité parce que je ne me souvenais plus du truc en fait [...] mais moi je vais pas sur un ordinateur pour chercher, donc il fallait que ce soit du concret pour que ça me parle et quand c'est du concret, oui, je trouve que c'est un super outil. Mais la formation ... non* » (Héroïse (45/20)). « *Même si j'avais eu la formation, faut le vivre en instantané pour l'intégrer* » (Leïla (29/4)).

En revanche, les résultats des huit entretiens démontrent tous l'importance des pairs et de l'apprentissage informel dans l'appropriation du DPI. L'accompagnement par les collègues référents ayant participé au projet ainsi que par les infirmières tutrices était important dans la construction des apprentissages. « *Y'a certaines subtilités que je n'ai pas saisies tout de suite, et que j'ai su après quand des collègues référents ICCA® m'ont dit « tiens, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça » j'ai noté ce qu'ils me disaient* » (Leïla (29/4)). « *Y avait souvent des référents. Y avait toujours un référent ICCA®. Ils restaient tard le soir* » (Louis). L'apprentissage entre pairs était également fondamental pour apprendre. « *On est toujours assez nombreuses pour qu'on ... qu'une sache ce que tu n'as jamais fait* » (Marie). « *Au tout début, c'étaient les personnes qui m'encadraient qui me montraient comment l'utiliser, c'étaient les collègues* » (Juliette). Diverses ressources étaient utilisées. « *J'apprenais soit seule en regardant un peu, et j'avais toujours des collègues qui te montrent ce que tu peux faire. Et y a aussi Benoît qui maîtrise très bien le logiciel et qui me montrait encore des astuces* » (Juliette). D'ailleurs, les plus jeunes infirmier.e.s ont été naturellement identifié.e.s comme des personnes ressources pour les plus ancien.ne.s : « *je me suis plus tournée vers les gens qui étaient plus jeunes. Et qui en fait n'avaient pas de souci pour filer un coup de main. Je pense qu'ils ont été plus réceptifs plus tôt, plus rapidement* » (Héroïse (45/20)).

Apprendre en travaillant apparaît délicat, comme l'explique Louis : « *Quand le logiciel a été déployé, la journée je survivais et la nuit j'apprenais à m'en servir. La nuit j'avais le temps* ». Le témoignage de Leïla montre de son côté

qu'il faut des conditions de travail spécifiques pour être en mesure d'apprendre et de s'approprier l'outil : « À partir du moment où je n'avais plus 3 patients, j'ai pu me re-reposer devant ICCA® et faire ça correctement [...] Parfois, il y a moins d'activité la nuit, donc ça permet de reposer les bases informatiques » (Leïla (29/4)).

Les infirmier.e.s les plus à l'aise avec l'informatique ont davantage réalisé des apprentissages par essais-erreurs : « Des fois quand on faisait des erreurs on appelait une tutrice pour qu'elle vienne nous aider. Elle nous expliquait comment faire ou ne pas faire, comment rectifier à chaque fois. Donc ça a été les petites erreurs du départ qui ont fait qu'on a appris, et puis après, chercher par curiosité. C'est vraiment la curiosité qui a fait que j'ai connu ICCA® quand même correctement et assez rapidement [...] Je faisais mes petits tests pour voir ce que je pouvais faire ». Le témoignage de Charlotte nous montre qu'une personne qui a déjà un bagage informatique possède un degré d'autonomie suffisant pour répondre à sa curiosité par des tests, en cherchant l'information seule ou auprès des autres de manière à s'approprier progressivement l'outil. En revanche, Marie, qui fait partie des personnes en résistance, contourne la difficulté en tentant de reproduire ses habitudes du passé malgré le changement d'outil : « Je crois que j'ai essayé, tu vois, de calquer ce que je faisais avant et de le calquer... parce que c'était aussi plus facile pour moi et rassurant ».

L'appropriation, un processus dépendant de l'auto-perception des besoins d'apprentissage

Concernant les difficultés d'utilisation du DPI, seule Juliette demandait encore régulièrement à ses collègues de l'aide. « Ça m'arrive ... ben là par exemple, ce matin pour la programmation d'un pansement, je ne savais plus comment on faisait pour le programmer [...] Je fais pas trop attention, mais oui je pense qu'on me remontre régulièrement des petites choses, je sais pas, je dirais une fois par semaine on me remontre quelque chose » (Juliette (23/2)). À son arrivée dans le service, Juliette a refusé à plusieurs reprises la formation au DPI. Habituee au numérique et à utiliser les DPI, elle n'identifiait pas alors son besoin de formation. « J'ai beaucoup changé d'endroits. Je crois que en 2 ans de diplôme j'ai fait 10 services et utilisé beaucoup de logiciels différents, et ils avaient tous un logiciel différent. On s'y acclimate, et moi je ne suis jamais passé par le papier au travail, mais au final on se dépatouille [...] Moi, je ne me sentais pas en sécurité avec Dxcare®, j'avais l'impression qu'il m'en manquait la moitié. Alors que là avec ICCA®, on retrouve un visuel, et pour les prescriptions c'est beaucoup plus clair. Sur ce qu'ils veulent, et sur comment changer les débits, pour les prescriptions, on a le plan de soins, et y a moins de possibilités d'erreurs » (Juliette). Juliette était rassurée par ce DPI qui lui semblait simple d'utilisation et n'a identifié que tardivement son besoin de formation « Quand tu ne sais pas que tu peux faire mieux, c'est pas vraiment des choses qu'on utilise pas au quotidien. Y a des choses qu'on peut vraiment pas deviner que ça existait. Donc ça je me dis oui. Je ne peux pas dire « je suis une jeune, je me débrouille en informatique, je n'ai pas besoin de formation ». Si c'était à refaire, je pense que ça me plairait bien une formation et que j'apprendrais d'une autre manière le logiciel et que j'apprendrais des choses en plus » (Juliette (23/2)).

Clémence quant à elle identifiait clairement ses besoins de formation. « C'était quelque chose qu'il fallait que j'intègre, et je devais l'intégrer vite car c'était mon outil de travail et que je ne pouvais passer outre ... et puis c'est ça qui va me couvrir devant le tribunal [...] c'était un point d'honneur à m'intéresser à ICCA® et à apprendre vite » (Clémence (21/0,5)). De plus, elle était vigilante face aux informations reçues. « Je me base toujours sur mon avis critique. Donc quand je vais demander à mes collègues, je garde toujours mon avis critique « Qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce que toi tu ferais ? » » (Clémence).

Concernant l'analyse de l'appropriation, les données de l'étude mettent en avant la mise en place de nouvelles habitudes et de routines chez tous.les infirmier.e.s : « Maintenant c'est très organisé. Je vais de haut en bas dans la feuille de surveillance, je fais toujours le même déroulement du coup c'est un gain de temps, je suis sûre que je n'oublie aucune information » (Armelle). « Oui, après c'est l'habitude qui vient, on sait à force où sont les infos » (Charlotte (26/4)). Le propos de Louis est particulièrement intéressant : « Au boulot y a tellement plus de pression, que je ne préfère pas évoluer et garder mes vieilles habitudes que j'ai eues sur ICCA® parce que je suis sûr que ça marche, mais c'est sûr que je perds du temps ». Il montre qu'après la phase de découverte, les professionnels se reconstruisent des habitudes et adoptent une première appropriation, insatisfaisante parfois.

En parallèle, nous constatons l'apparition de réappropriation du DPI auprès de plusieurs infirmier.e.s qui s'expriment à travers leur souhait d'améliorer le fonctionnement via une utilisation plus normée du DPI. Par exemple,

Armelle pense, en parlant de fonctions du DPI qu'elle considère comme performantes, que tout le monde ne sait pas les utiliser, « *C'est un peu dommage, c'est très pratique. C'est des petits détails, qui pourraient être améliorés. Après, il y aura toujours des petites touches personnelles, mais dans le global, harmoniser ce serait bien* » (Armelle (28/7)). Louis (29/6) se montre plus directif sur cette question d'homogénéisation des usages : « *Il faudrait prendre tous les infirmiers, les mettre dans un amphî, et tu dirais « à 14h, on fait ça, ça et là. Ça harmoniserait toutes les pratiques »*. En plus d'une harmonisation des pratiques, indice d'une réappropriation de l'outil, les souhaits d'évolutions du logiciel viennent renforcer le constat : « *Il faudrait que dans ICCA® on puisse faire le PTAH®, et qu'on ait qu'un seul logiciel à ouvrir pour tout faire, ça serait bien, parce qu'on est tout le temps dessus* » (Héloïse (45/20)). Par la description de ces diverses expériences, nous constatons que même si l'appropriation de l'outil concerne tous.tes les infirmier.e.s, puisqu'ils sont en mesure de travailler avec, il en existe néanmoins des degrés variables.

Les impacts du DPI sur le travail

De nouvelles craintes, sources de pression, sont ressenties avec le déploiement de cette technologie. Des craintes de contrôle : « *J'avais l'impression que le logiciel pouvait pointer du doigt tout mon retard, chose qui n'était pas faite avec le format papier* » (Leïla (29/4)), et des craintes de dysfonctionnement technique partagées par tous les interrogés deviennent de vraies contraintes pour leur activité : « *Ça m'énerve quand ça ne s'ouvre pas, quand ça bugge, que t'attends, que tu rallumes, ça, ça m'énerve, que tu tapes deux fois ton code, j'ai l'impression de perdre mon temps* » (Marie (47/25)). Dans la même veine, Armelle insiste sur le sentiment de perte de temps : « *Le problème c'est quand l'ordinateur ne fonctionne pas, quand le logiciel met du temps à démarrer, ça c'est très agaçant. C'était déjà avant avec DxCare®, mais là ça s'est accentué* ». Quant à Louis (29/4), il relève un problème de dépendance à l'outil technologique : « *lorsque tu n'arrives pas à te connecter à ICCA® ben ... le monde s'écroule... le monde s'écroule. Tu te rends compte que tu es comme une merde et que... que tu sais plus quoi faire, c'est comme si on te coupait les jambes [...] tu perds ta bible en fait* ».

Au-delà des nouvelles craintes et contraintes au travail, le DPI impacte l'activité individuelle par de nouvelles pratiques. Dans les aspects positifs, Héloïse (45/20) met en avant la possibilité d'organiser davantage son travail : « *Je peux [...] aller regarder ce que je vais pouvoir faire dans une autre chambre, juste pour avoir un visuel, et en fait je peux anticiper ce que je vais faire pour la suite* ». On note également que l'augmentation de la traçabilité au fil des années est perçue comme un gain de sécurité pour le patient et l'infirmier.e, même si cela augmente les obligations et les responsabilités : « *ça va faire sept ans que je travaille, avec le temps, on nous demande de tracer de plus en plus de choses* » (Armelle (28/7)). Louis (29/4) explique que la mémorisation de l'information à court terme par informatique est complexe : « *Il suffit que je sois interrompu par quelqu'un parce qu'il rentre dans la chambre, faut que je me refasse le défilé pour être sûr à cent pour cent* ». Cette absence de mémorisation directe peut même amoindrir la vision globale du patient, comme le soutient Leïla (29/4) : « *Juste regarder comme ça des constantes sur l'écran, il faut que je fasse un effort supplémentaire de mémorisation pour pouvoir les retenir* ». Charlotte (26/4) renchérit sur ce point : « *avant quand on écrivait sur le papier, on les lisait les constantes et il fallait qu'on les note, donc on les intégrait, alors que là le schéma mental ne se fait pas forcément [...] ça demande un autre travail, une pensée différente* ».

Comme nous nous y attendions, le déploiement d'un outil aussi central que le DPI n'impacte pas que la pratique professionnelle individuelle. Cela impacte également les collaborations entre médecins et infirmier.e.s. Lors des visites médicales, la place de l'infirmier.e et les relations entre ces deux corps professionnels se sont parfois modifiées. Ainsi Héloïse (45/20) dit ne plus être systématiquement présente lors des visites : « *C'est leur temps pro [aux médecins], c'est pas le mien, c'est-à-dire que moi mon temps pro en fait, s'ils mettent trois heures sur un patient alors que finalement ils ont deux questions à me poser je continue. Et puis je leur dis « je suis là, je suis dispo, je suis à votre écoute mais vous m'interpellez. Je suis juste à côté, je ne reste pas à côté d'eux »* ». Cette infirmière ajoute : « *On ne peut pas communiquer partout à un moment donné. On ne peut pas communiquer par le biais informatique et dans le même temps communiquer par la parole et à un moment la journée ne fait que vingt-quatre heures. On n'a pas assez de temps en fait c'est normal donc voilà c'est un peu la contrepartie. C'est une autre communication* ». Le DPI impose des changements qui ne sont pas totalement satisfaisants, mais apparaissent comme nécessaires, notamment dans cette idée de rentabilité du temps de travail.

Selon Armelle (28/7), le déploiement de ce DPI impacte aussi la pratique professionnelle aide-soignante : « *Moi, je trouve que les aides -soignantes, elles n'ont pas beaucoup d'accès, moi je trouve qu'il y a eu un problème avec le passage à ICCA® avec les AS* ». Louis (29/6) éclaire la position : « *Pour moi c'est une perte de temps qu'il se connecte pour moi. Donc à chaque fois, je me connecte à sa place, et ce qu'il relève, je le trace dans ma session. Et même des fois les soins renouvelés, les choses comme ça, je les trace dans ma session* ». Cette position n'est pas reprise par Charlotte (26/4), pour qui il s'agit d'un ressenti personnel et dans son cas, le DPI n'a pas impacté sa relation aux aides-soignants. Cette relation apparaît dépendante des personnalités : « *Y'en a qui sont complètement réfractaires et qui ne notent rien, et il y en a qui sont pour et qui jouent le jeu ; donc ça dépend avec qui on a affaire ...c'est ça... c'est comme avant* » (Héloïse (45/20)). S'il est délicat d'observer une tendance en matière d'impact du DPI sur le duo infirmier-aide-soignant, nous notons que son utilisation a au moins été l'occasion de corriger certaines irrégularités : « *Les aides-soignants parlent beaucoup du fait qu'ils ne peuvent plus rentrer des informations qu'ils n'avaient pas le droit de rentrer, parce que ça ne faisait pas partie de leur champ de compétences* » (Leïla (29/4)).

Les impacts sur l'identité professionnelle

Le déploiement du DPI a été perçu par certain.e.s infirmier.e.s comme un changement dans le métier. De nouvelles références se sont constituées, comme dans le cas de Marie (47/25) qui nous confiait qu'il : « *y'a quelque chose d'un peu moins manuel, tu vois, un peu plus bureau. Voilà, donc, dans l'espèce d'image qu'on peut s'en faire... oui, oui ça change* ». De même si l'on reprend les propos de Louis (29/6), nous ne pouvons pas vraiment parler d'une transformation identitaire, mais de changements significatifs impactant durablement les pratiques professionnelles : « *C'est le même métier, c'est juste un outil qui a changé. C'est comme si on changeait de scope ou de respi. C'est un gros outil, c'est un des outils principaux, ça occupe plus de place que seulement un respi ou un scope, c'est sûr. Donc forcément c'est un gros changement* ». Ce changement est vécu de façon moins forte par les personnes comme Charlotte (26/4) qui ont déjà une expérience du DPI : « *J'avais déjà l'outil informatique à Caen, donc j'ai retrouvé un peu ce que j'avais là-bas* ».

Les entretiens nous montrent une modification de la perception de la place du patient, traditionnellement au centre de l'activité infirmière, comme l'indique Armelle (28/7) : « *Quand on regarde précisément, on passe de plus en plus de temps sur les outils informatiques et de moins en moins de temps avec les patients. Moi c'est juste le point-là qui me dérange* ». Avec les propos de Leïla (29/4), on cerne mieux le phénomène : « *ICCA® reste un outil de traçabilité comme un autre outil de traçabilité. C'est simplement que l'écran a une place à part entière dans la chambre, chose qui n'existait pas avant ...* ». On relève dans son discours que le DPI introduit une redistribution des interactions dans les situations de soin et qui semble impacter l'intensité perçue de la relation soignant-soigné : « *J'ai l'impression qu'on est plus devant les ordis que devant eux [...] Après, je trouve que ça coupe le soin et le relationnel avec le patient, parce que on est beaucoup sur l'ordinateur. Parce qu'on est obligé de marquer. Ce qui n'est pas marqué n'est pas fait* » (Juliette (23/2)).

Cette modification de la relation a été vécue différemment selon les individus. Pour certains, comme Héloïse (45/20), il s'agit d'une difficulté temporaire correspondant simplement au temps de l'apprentissage : « *Moi c'est la perte de temps que je ne peux pas donner au patient qui me gênait. J'avais l'impression de passer plus de temps sur l'ordinateur qu'avec mon patient ou pas loin, alors que maintenant en fait non* ». Alors que pour Leïla (29/4), cette redistribution de la relation est ressentie comme un changement plus impactant : « *Je ne saurais pas expliquer ... il y a le côté un peu servile par rapport à la technologie. Le patient est un peu déshumanisé, je trouve, un peu « technifié ». Et puis notre rôle de soignant ce n'est pas un rôle de ... ICCA® n'est pas un patient, mais l'écran a une place centrale, nos yeux sont rivés sur l'écran au lieu d'être rivés sur le patient.* » Il en va de même pour Clémence (21/0,5) qui estime qu'utiliser le DPI, « *Ça déshumanise un peu le patient* ».

Comme nos intuitions initiales le posaient, nous constatons que les « digital natives » admettent facilement les changements liés au déploiement du DPI : « *Au début c'était un peu compliqué bah déjà de se remettre dans le rythme plus le changement de logiciel. Mais moi j'en étais quand même assez contente parce que j'avais beaucoup de soucis au niveau de la lisibilité des prescriptions papier* » (Armelle (28/7)). Prenons également l'exemple de Charlotte qui explique : « *Oh ça va Que ce soit passage sur papier, ou passage sur informatique, ça ne m'a pas ... j'ai pas eu de souci particulier je trouve. Bon c'est un temps d'adaptation, c'est normal, mais je n'ai pas vu ça comme quelque chose de mauvais ou d'handicapant en tous cas* ».

Mais contrairement à ces mêmes intuitions, les « digital immigrants » représentées par Marie (47/25) et Héloïse (45/20) que nous imaginions résistantes aux TIC, s'avèrent approuver les évolutions numériques de leur pratique professionnelle en dépit d'une acculturation numérique qu'elles décrivent plus difficile. « *Je pense que c'est pour ces générations qui n'ont pas toujours travaillé avec l'informatique, que c'est un changement, mais je crois pas que ce soit un problème [...] En fait ça fait partie du métier, alors aujourd'hui la surveillance elle est notée dans cet outil-là, donc c'est pas que du bureau parce que ça contribue à la surveillance du patient. Donc oui, c'est acceptable. Ce n'est pas du secrétariat, du tout* » (Marie). Cette catégorie générationnelle voit même de l'intérêt à ces évolutions techniques : « *Pour moi la communication verbale a quelque chose de très important. Le papier c'est le principe..., mais je pense qu'on a besoin d'évoluer avec l'outil informatique et que c'est nécessaire, et que ça normalise, et que ça permet d'être plus transparent, de faire moins de différence, et je pense que c'est quelque chose qui aurait été pu fait avant* » (Héloïse (45/20)). Pour Marie, c'est la progression croissante du numérique au travail qui a facilité cette transition : « *On a fait par étape, crescendo. C'était un gros changement car on le fait toutes les heures, mais ça faisait que prolonger les transmissions, les bilans, tu vois, tout ce qu'on faisait déjà avant* » (Marie (47/25)).

Au-delà d'une simple acceptation de l'informatisation du dossier patient, ces « digital immigrants » identifient des plus-values pour leur pratique professionnelle : « *Ben je ne reviendrais pas au papier, les feuilles qui volent, les machins, les trucs... ah non je ne reviendrais pas au papier [...] Je pense que c'est un bon outil, et je pense que ça aurait dû être mis en place bien avant, sérieusement* » (Héloïse (45/20)). Globalement, les entretiens montrent que les infirmières ont toutes acceptées le DPI : « *C'est un outil d'utilisation comme un autre. Tant que moi je peux continuer à m'occuper de mon patient, de m'organiser de la manière dont je le souhaite, ça me va* » (Charlotte (26/4)). « *Moi, je le trouve bien* » (Juliette (23/2)).

Enfin le DPI génère des contraintes résiduelles liées aux difficultés techniques intrinsèques à l'informatique : « *Ça me gêne quand il y a des pannes avec ICCA® et que du coup il faut vraiment se taper le papier, et là ça redevient gênant de retourner au papier* » (Clémence (21/0,5)). Ces limites techniques génèrent des gênes et des craintes, comme le dit Leïla (29/4) : « *Les inconvénients c'est ce qui ressort aussi, c'est qu'on est beaucoup sur l'écran ... et que, avec les problèmes techniques, on est tout de suite affolé. Avant on n'avait pas ce genre de problèmes... techniques* ». Pour Marie (47/25), ces contraintes modifient le rapport au travail en introduisant un sentiment de dépossession ou de dépendance : « *Ça ne dépend pas que de toi ... Y'a une espèce de truc comme ça...* ».

DISCUSSION

Une appropriation variable mais réelle

L'objectif de cette étude était d'explorer les différents facteurs en jeu dans le processus d'appropriation du DPI. Aussi notre première interrogation est de savoir s'il y a bien eu appropriation du DPI. Les conditions à l'appropriation citées par Breton et Proulx sont décrites par les infirmier.e.s : la pratique quotidienne du DPI, l'usage répété et l'instauration de routines au travail étant retrouvées pour chacun d'eux (2012). Concernant le concept de transformation de l'individu exprimé par Jouët, nous constatons différents profils, un infirmier tentant encore de calquer le passé sur le nouvel outil de travail tandis que d'autres visent l'uniformisation d'une nouvelle forme de travail (Jouët 2000). Ainsi, comme De Vaujany le démontre, tous.les infirmier.e.s ne se situent pas aux mêmes étapes du processus d'appropriation (2005). Certain.e.s infirmier.e.s se situent dans la phase de réappropriation, alors que d'autre en sont à l'étape d'une interrogation des routines pour les faire évoluer, avec l'envie d'harmoniser les pratiques à l'échelle du service, de manière à tendre vers une amélioration des usages (Breton et Peoulx 2012, De Vaujany 2005). L'appropriation collective est en construction et passe par la réinvention de pratiques sociales. C'est par un soutien managérial que l'appropriation collective pourra se développer et se concrétiser.

L'appropriation du DPI est un phénomène global qui à la fois est en lien avec les apprentissages techniques et procéduraux développés pour son utilisation, mais elle l'est également par la transformation de l'identité qu'elle suppose de l'individu. Comme nous l'avons recueilli, l'arrivée du DPI impacte l'organisation et le contrôle du travail. La répartition des rôles et des fonctions entre infirmier.e.s, aides-soignant.e.s et médecins évolue, ce qui modifie la relation soignant-soigné et la relation soignant-soigné. Tous ces éléments nous permettent de dire que les infirmier.e.s se sont appropriés le DPI. Maintenant que nous avons constaté cette appropriation, nous pouvons mettre en discussion la manière dont elle s'est opérée, ses conditions et ses effets sur les infirmier.e.s.

Appropriation et appartenance culturelle numérique des infirmier.e.s, un facteur déterminant dans l'appropriation du DPI ?

Les résultats de cette enquête montrent que les usages numériques des infirmier.e.s interrogés correspondent à ceux des Français décrits par la littérature (1). Ainsi, nous retrouvons chez les infirmier.e.s les différences qu'a définies Prensky entre les « digital natives » et les « digital immigrants » (Prensky & Stenger 2015). Les entretiens confirment que le sentiment d'appartenance à la culture numérique dépend de l'origine générationnelle car elle détermine si les usages numériques et informatiques sont, ou non, intégrés dès l'adolescence et font de ce fait partie de l'environnement culturel des plus jeunes infirmier.e.s de cette étude (Simonnot 2009).

Toutefois, en dépit de l'appartenance à cette culture numérique, nous avons pu observer que l'utilisation de l'informatique pouvait rester complexe, comme dans le cas de Clémence, « digital native ». L'une des autres infirmier.e.s va jusqu'à suggérer que cette appartenance générationnelle pouvait constituer un frein à l'appropriation du numérique. En effet, Juliette, « digital native » également, est habituée à manipuler différents DPI. Elle a banalisé de ce fait le besoin de se former au nouvel outil en sous-estimant les nécessaires apprentissages qu'implique toute nouvelle activité complexe. Contrairement à ses consœurs « digital immigrants », elle reste en difficulté après plusieurs mois d'utilisation du DPI. De notre point de vue, de par l'absence de doute ou d'inquiétude liée à l'absence d'étrangeté de l'outil, elle a fini par ne plus percevoir ses besoins de formation, pensant qu'il est toujours possible « d'improviser » le moment venu pour résoudre ses problèmes d'utilisation. À l'inverse, Marie et Héloïse, toutes deux « digital immigrants », sont tellement inquiètes des risques professionnels que pourrait faire encourir un manque de maîtrise technique de l'outil informatique, qu'elles ont développé un fort engagement dans leurs apprentissages permettant une appropriation plus rapide et plus stable du DPI. Quoi qu'il en soit, l'appartenance à la culture numérique ne présume pas de la maîtrise future des outils numériques, qui dépend de l'apprentissage et donc du rapport à ses besoins d'apprentissages, l'une des méta-compétences clés de l'autoformation identifiées dans les années 2000 (Tremblay 2003). Nous pourrions nous risquer à dire que la perception de son propre besoin de formation constituerait un facteur plus important que la culture numérique des personnes dans l'appropriation du DPI. Une telle suggestion serait à conforter par d'autres compléments d'enquête qu'il ne nous a pas été possible de mener dans cette étude.

Appropriation et stratégies d'apprentissage, une diversité à prendre en compte

Pour poursuivre la question des apprentissages, notons que dans les huit entretiens, la formation non-formelle sur le terrain est considérée comme le principal moyen par lequel les professionnels ont opéré les apprentissages ayant permis l'appropriation du DPI (Carré 2015). À l'inverse, la demi-journée de formation dédiée à la manipulation du DPI organisée par l'hôpital a parfois été jugée inutile car trop coupée de l'activité réelle. Concernant la nature de ces formations non-formelles, la majorité de ces huit infirmier.e.s valorise principalement l'accompagnement en situation de travail. Ils justifient ce choix par la capacité de l'accompagnement à répondre à des besoins singuliers, spécifiques et concrets, mais aussi par la plus grande facilité à mémoriser des procédures rattachées à des situations réelles. Ces résultats convergent avec les approches prônant le développement des compétences à partir de l'activité en situation de travail que les courants de la didactique professionnelle défendent (Mayen et Gagneur 2017).

Nous voyons que dans cette formation non-formelle émerge une diversité de stratégies d'apprentissages. Elle illustre l'existence de phénomènes motivationnels, d'autorégulation et de métacognition, pouvant impliquer parfois une réorganisation de la journée de travail. Par exemple, la nuit est considérée comme une période propice aux apprentissages pour deux des infirmier.e.s. Pour d'autres, l'apprentissage s'opère dans la résolution de problèmes en situation qui deviennent l'occasion de demander des conseils et des procédures auprès de collègues ou du référent DPI officiel. D'autres infirmier.e.s encore fondent leurs apprentissages sur une démarche plus individuelle soutenue par leur curiosité et selon laquelle ils procèdent par tests d'essais et d'erreurs au gré des interrogations. Les exemples ainsi recueillis valorisent la diversité des stratégies d'apprentissage lié à l'utilisation du logiciel, diversité qui devient une composante importante du processus d'appropriation du DPI.

Ce constat nous indique tout d'abord qu'il n'y a pas un mais plusieurs processus d'appropriation qui dépendent des caractéristiques des individus. Ensuite, il nous ramène à la question de la disponibilité au travail qui apparaît indispensable aux apprentissages dont dépend l'appropriation. Or si l'on considère les difficultés du milieu hospitalier, on ne peut que se demander si une trop grande pression au travail et une trop forte densité de travail ne constituent pas un frein important à l'appropriation d'un outil informatique tel que le DPI. Comment faire si les cadences

du travail ne permettent pas de prendre le temps de tester, de s'interroger ou de récapituler les cas rencontrés dans la journée ? Le fait de considérer la nuit comme un bon moment pour l'apprentissage montre bien qu'il est difficile de prendre du recul sur son action en situation.

Au regard de ces éléments, il nous semble que l'appropriation d'un outil informatique au travail dépend finalement davantage de l'organisation du travail que de l'appartenance à une génération. En effet, les approches autodidactes fondées sur l'enquête personnelle sont le propre de quelques infirmières parmi les plus jeunes, tandis que d'autres s'appuient davantage sur les échanges entre pairs et l'accompagnement. Pour autant, même si les stratégies d'apprentissages sont diverses, il n'en reste pas moins vrai que c'est la possibilité d'accéder à ces différentes stratégies qui compte. Ce n'est donc pas la génération d'appartenance ou la culture numérique qui interroge, mais plutôt l'aménagement du travail et le management : répondent-ils aux besoins des individus en matière de stratégies d'apprentissage et de professionnalisation ?

Appropriation et identité professionnelle

Notre seconde hypothèse considérait que l'acceptation de l'évolution de l'identité professionnelle infirmière conditionnait l'appropriation du DPI. Au regard des discours, il ne semble plus pertinent de parler d'une transformation de l'identité professionnelle introduite par les TIC puisqu'il s'agit avant tout d'un changement d'outil qui vient transformer la pratique professionnelle sans remettre en cause la finalité du métier. Toutefois, nos résultats attestent que certaines composantes de l'identité professionnelle infirmière sont tirillées car les importants changements introduits par le DPI modifient la relation humaine. L'information se distribue différemment, ce qui impacte, comme nous l'avons vu, la temporalité et la spatialité du travail. Au final la place et les rôles de chacun évoluent dans la prise en soin du patient. L'exemple le plus significatif selon nous reste la place du patient vue par une partie de l'équipe comme fragilisée. Les valeurs humanistes reprises dans la conception anglo-saxonne du « care », qui constituent un des marqueurs de cette identité professionnelle infirmière, sont bousculées par l'arrivée du DPI (Chanteloup 2019).

La techno-dépendance, un frein à l'appropriation des TIC

Bien que l'informatisation soit perçue comme une amélioration pour la sécurité des patients, paradoxalement une nouvelle crainte apparaît, celle de la dépendance au numérique. Ce sujet est apparu spontanément dans plusieurs entretiens sans qu'il ait été anticipé par nos soins. Les aléas techniques subis au quotidien représentent autant de craintes et d'incertitudes qui ne favorisent pas l'acceptation d'un outil technique surtout lorsqu'il est central. Comme pour la relation avec le patient, il serait pertinent de mettre la question en débat collectivement pour informer et former les professionnels de santé à l'anticipation des risques perçus. Il s'agit de mettre en place des actions ponctuelles de formation. Il serait par exemple pertinent d'intégrer au dispositif de formation un temps d'apprentissage dédié à la gestion des difficultés techniques et à la maîtrise des procédures dégradées.

Quelques limites et perspectives de l'étude

Tout au long des entretiens, nous n'avons pas trouvé d'éléments permettant d'identifier de problématiques dans l'appropriation du DPI spécifiques aux infirmières d'un service de réanimation. Les éléments mis en discussion précédemment sont, selon nous, valables pour l'ensemble des services de soins hospitaliers. Réciproquement, nous n'avons pas pu établir la limite de validité de nos analyses par rapport aux autres contextes de soins hospitaliers, ce qui nous oblige à tempérer la généralisation de nos propos. De même, que ce soit en raison du nombre insuffisant d'entretiens ou le non-approfondissement des cas par des entretiens itératifs, nous ne pouvons pas prétendre à une compréhension exhaustive du phénomène analysé. Il serait donc intéressant de poursuivre cette étude soit en nous entretenant à nouveau avec ces infirmier.e.s, soit en prolongeant un travail similaire auprès de plusieurs autres services hospitaliers. Malheureusement les moyens disponibles ne le permettent pas.

Enfin, des thématiques et des résultats inattendus sont apparus dans nos entretiens, comme les changements dans les pratiques professionnelles aides-soignantes et médicales pointés par plusieurs infirmier.e.s. Or comme nous l'avons fait remarquer, le processus d'appropriation du DPI est un phénomène global aux conséquences diverses qui rétroagissent sur le processus lui-même. C'est d'ailleurs cette régulation qui est à l'origine des diverses étapes d'appropriation de l'outil se manifestant dans l'évolution des usages et des routines de travail. Il serait par

conséquent éclairant d'établir plus finement les liens entre l'appropriation du DPI et les conditions organisationnelles et managériales.

CONCLUSION

Cette étude met en évidence que dans le cas étudié, la mise en place d'usages récurrents du DPI est certifiée pour l'ensemble des infirmières. Cependant, il apparaît que l'appropriation au DPI est variable selon les individus. Chaque infirmière va à son propre rythme dans la mise en place des premières routines de travail et dans les réappropriations suivantes. Nous avons établi que l'appartenance générationnelle et la culture numérique ne prédisent pas l'appropriation du DPI.

De plus, concernant les apprentissages, nous avons établi d'une part que l'apprentissage entre pairs et en situation de travail, sont deux puissants leviers de l'appropriation. De manière inattendue, l'absence d'identification de son propre besoin de formation est apparue comme un frein majeur dans les apprentissages et en conséquence à l'appropriation. Malgré les contraintes techniques et identitaires qu'occasionne le DPI, son appropriation par les infirmières est principalement le résultat des apprentissages en situation de travail, soutenus par leur motivation et leur engagement.

D'autre part, nous avons constaté que l'impossibilité de respecter les stratégies d'apprentissage individuel risquait de produire une appropriation superficielle du DPI. Il est ainsi apparu que la gestion de la charge de travail et le modèle managérial sont fatalement impliqués dans la réussite du déploiement du DPI.

Enfin, nous en avons déduit que les principaux leviers de l'appropriation du DPI sont la mise en place d'une diversité de situations d'apprentissage exploitant l'apprentissage en situation de travail, l'apprentissage entre pairs, l'accompagnement et l'agentivité. En complément et à distance du déploiement du DPI, la création d'espace-temps dédiés à l'expression des craintes, des difficultés techniques, identitaires ou organisationnelles permettrait, dans une démarche participative, de favoriser l'appropriation du DPI et la réussite du changement.

Bibliographie

- Bailly I. (2016), La révolution numérique : un challenge managérial. *Objectif Soins & Management*. Septembre, 248, 20-25.
- Boboc A. (2017), Numérique et travail : quelles influences ? *Sociologies pratiques*, 34, 1, 3-12.
- Boussemaere S. (2019), L'impact de l'e-santé sur le management. *Soins Cadres*, 28, 115, 33-7.
- Breton P, Proulx S. (2012), Usages des technologies de l'information et de la communication. La Découverte, p. 263-87. (Repères). <https://www.cairn.info/l-explosion-de-la-communication--9782707173829-p-263.htm>
- Carré P. (2015), De l'apprentissage à la formation. Pour une nouvelle psychopédagogie des adultes. *Revue française de pédagogie*. 190, 29-40.
- Alter N. (2020), L'innovation ordinaire. Presses Universitaires de France.
- Chanteloup N. (2019), Numérique, e-santé et care. *Soins cadres*. Novembre, 115, 38-40.
- Martineau R. (2012), Les usages-types d'un outil de gestion des risques à l'hôpital. *Management Avenir*. Juin, 54, 4, 215-236.
- Jouët J. (2000), Retour critique sur la sociologie des usages. *Réseaux Communication - Technologie - Société*. 18, 100, 487-521.
- Lebeau JP. (2021), *Initiation à la recherche qualitative en santé : le guide pour réussir sa thèse ou son mémoire*. Global média santé.
- Mayen P. et Gagneur C.A. (2017), Le potentiel d'apprentissage des situations : une perspective pour la conception de formations en situations de travail. *Recherches en éducation*. <https://doi.org/10.4000/ree.6050>
- Prensky M. (2015), Digital natives, technologie et culture numériques. Dans Stenger T. (dir.) *Digital natives. Culture, générations et consommation*. EMS Editions.
- Simonnot B. (2009), Culture informationnelle, culture numérique : au-delà de l'utilitaire. *Les Cahiers du numérique*, 5, 3, 25-37.
- Torki A. (2022), Impact du Dossier Patient Informatisé sur la qualité des soins. *Projectics / Proyectica / Projectique*. HS, 57-79.
- Tremblay N.A. (2003). *L'autoformation : pour apprendre autrement*. Les Presses de l'Université de Montréal.
- Vaujany De F.X. (2005), *De la conception à l'usage : Vers un management de l'appropriation des outils de gestion*. Éditions EMS.